

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ НЕГАТИВНОГО ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В РОМАНАХ АГАТЫ КРИСТИ

¹Арипова Халима Ариповна

Доцент кафедры русского литературоведения
Бухарский государственный университет

²Обидова Гулноза Мажид Кизи

Студентка 3-курса филологического факультета
Бухарский государственный университет
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7976536>

ARTICLE INFO

Received: 18th May 2023

Accepted: 26th May 2023

Online: 27th May 2023

KEY WORDS

Психоанализ
художественного
произведения, личность
преступника, женский образ,
главный (негативный) герой
и отношение автора к
персонажу.

ABSTRACT

Изучение личности человека интересный процесс, но перенос литературного персонажа в осознание реальной жизни вызывает не меньший интерес, так как это прежде всего литературное (писательское) искусство. Особенно ярко образ негативного героя (преступника) отражен в романах английской писательницы Агаты Кристи – королевы детектива.

Каждое художественное произведение подобно загадочной картинке, в которой с помощью ряда приемов скрыто поведение человека. То же можно сказать и о ряде художественных произведений: он ограничен; достаточно найти шифр для понимания его, чтобы столь отличные на первый взгляд друг от друга произведения обнаружили как звенья одной цепи. О психоанализе в применении к истолкованию художественного произведения можно говорить лишь условно, как о сходном методе. В этом случае наводящие вопросы и всплывающие представления должны заменить в совокупности сопоставление одних произведений автора с другими. Каждое художественное произведение еще больше совокупность их выражают систему идеологии автора [1, с.338].

В романе А. Кристи «Немой свидетель» (1937г.) дано развернутое описание личности преступника (в данном произведении это женщина). В романе дано описание главной героини: «Едва её увидев, я понял, что эта женщина чего-то боится. Она мигом сообразила, что я это заметил, и тотчас начала наживать себе на этом капитал. Принялась очень убедительно разыгрывать из себя женщину, которая боится за своего мужа. А позже изменила тактику. Она проделала это крайне ловко. Женщина может бояться за своего мужа или может бояться своего мужа, но нельзя бояться за кого-то и этого кого-то одновременно. Она испытывала неприязнь к мужу. Она была не из тех, кто потакает своим желанием, она попросту не могла себе этого позволить. Непривлекательная на вид девица, ведущая скучное существование, неспособная понравиться мужчинам, которые ей нравились. Я мог бы проследить, как росло в ней отвращение к жизни, к прозябанию в Смирне, вдали от всего, что она ценила. Затем –

рождение детей и страстная к ним привязанность. И только одно скрашивало ее монотонную жизнь – ожидание смерти тети. Тогда у нее появятся деньги, независимость, средства на приличную школу для детей – не забудьте, образование означало для нее очень многое, ведь она была профессорской дочкой. Она немного разбиралась в химии – ей случалось помогать отцу в лаборатории. Она знала о природе недомоганий тети, но мячик. Нитка или струна поперек ступенек – простая, бесхитростная, чисто женская затея. И тогда незаметно, но настойчиво эта замкнутая, несчастливая и очень честолюбивая женщина начала претворять в жизнь свой план с ядом» [3, с.308-309].

По описанию психологического портрета возможно понять то, что главная героиня несчастливая, «забитая» обстоятельствами жизни решается на совершение преступления, так как мечтает о независимости и богатстве, но не знает каким образом получить желаемое... Но в характере её присутствует театральность, которую она использует в своих корыстных целях. В романе А. Кристи «Пять поросят», написанном в 1942 году можно обнаружить детали портрета преступника, совершившего преступление, за которое наказание понёс другой человек. В данном произведении, как и в романе «Немой свидетель» преступление совершено женщиной. Главная героиня говорит о себе примерно в середине произведения, тогда и происходит знакомство с данным персонажем: «Да, я мстительная. В отношении тех, кто причинил мне зло. Та женщина была, по-моему, ничтожной, безликой. Она знала, что Э. любит меня, что он собирается ее оставить, и она убила его только для того, чтобы он не стал моим... Вы не усматриваете в этом подлости?» [4, с.122]. «- Мои мысли были направлены тогда в одну сторону. Иногда мне, как Джульетте, хотелось воткнуть в себя нож. Но поступить так – значило бы признать свое поражение. Признать, что жизнь победила тебя. Я никогда не лицемерила! Есть такая испанская прическа, которая мне всегда нравилась: «Бери то, что желаешь, и плати за это, - сказал Господь. Я так и сделала. Я взяла то, чего желала, и готова было оплатить все» [4, с.124].

Ниже приведены отрывки из текста романа, указывающие на характер и манеру поведения героини: «Эльза Диттишем беспокойно двигалась на своем стуле, пристально глядя на маленькую женщину в большом кресле. Она недоверчиво спросила ее: - Вы в самом деле видели, как она это сделала?» Женщина нервозна, наблюдательна и недоверчива, что напрямую не указывает на преступное поведение, но показывает, что у неё выражено чувство вины и страх разоблачения и последующего наказания за содеянное деяние. В произведении описано, что Эльза спускается по тропке спокойная, радостная и снова начинает позировать. Веселым и естественным голосом она разговаривает с Э.К., чтобы он ничего не заподозрил. После расследования Эльза сказала: «Если мне придется сидеть на скамье подсудимых, бороться за свою жизнь, тогда что-то и будет – жизнь, волнения... Может статься, это мне... понравиться». Важен тот момент, что после совершения преступления прошло шестнадцать лет, то есть угрызения совести и чувство вины выражены и являются преобладающими в поведении рассматриваемого персонажа [4, с. 253]. В заключении разговора с Пуаро, Эльза ответила следующее: «Он сказал ей, что я ему безразлична, что он не любит меня, что все кончится. Я нашла яд и дала ему. Я смотрела, как он

умирает. Никогда я не чувствовала себя более счастливой, полной сил. И не понимала, что убиваю себя, а не его. Потом меня поглотила забота, чтобы К. попала в ловушку. Я не могла ей чем-либо навредить, ей все было безразлично. Она прошла сквозь все и спаслась от всего. Это для меня непостижимо. Не они умерли, а я умерла...» [4, с. 254]. Далее становится очевидным, что главная героиня в полном смятении и отчаянии, прослеживается её наивность и безмятежность. Такой человек вызывает жалость, но не безразличие. В поведении Эльзы видна актёрская игра и страх разоблачения перед обществом.

В романе А. Кристи «Немезида», более позднее произведение английской писательницы, датируется 1971 годом. В нем ярко описан образ преступницы, которая по истечении нескольких лет после произошедшего криминального события спокойно продолжает жить в особняке, где погребена жертва совершенного ею преступления. Как и в романах «Пять поросят» и «Немой свидетель» в этом произведении также преступление совершено женщиной. Первое впечатление, которое произвела Клотильда на мисс Марпл заключено в нескольких фразах: «Из Клотильды получилась бы великолепная Клитемнестра, с восторгом режущая своего мужа в ванне. Она не могла более никого убить» [2, с.106].

Таким образом, такая характеристика уводит читателя в другом направлении и к данному персонажу появляется чувство жалости при дальнейшем описании её поведения, но именно необычность такого поведения, обостренное чувство собственности держат в напряжении до самой развязки этой тяжелой истории в жизни трёх сестёр особняка. «Непомерная любовь, которую Клотильда испытывала к этой девочке, видевшей в ней свою героиню, зависевшей от нее, но когда девочка повзрослела, то сдалась обыкновенным инстинктам». Но приёмная мать не намеревалась отпустить ее к молодому человеку, так как она ненавидела и презирала его. Впоследствии после совершенного преступления приемная мать переживала скорби, горе, страх, возрастание в себе зла и поглощения им... Она осталась жить среди печали, несчастной любви, которой нельзя было возратить, среди двух сестер, подозревавших ее, боявшихся ее, рядом с так и не выпущенной ею из дома девушкой. В произведении описан разговор мисс Марпл с главной героиней (убийце девушки): «- Так вы понимаете это, в самом деле понимаете? Да, я вижу, что это так... Тут ничего не поделаешь. Наша память всегда возвращается к этому милому, любимому ребенку. Она была мне как родная дочь. И, кстати, была дочерью одной из моих самых лучших подруг. Разумная была девочка. Очень умная. И хорошая художница. Она преуспевала в учебе живописи и дизайну. Я очень гордилась ею. И вот – несчастная страсть к этому жуткому умственно искалеченному мальчишке...» «Старшая из сестёр, Клотильда, очень привязалась к Верити. Она делала все возможное, чтобы девочка была счастлива. Раз или два она возила ее за границу, брала для неё уроки живописи в Италии, любила и заботилась о ней, насколько это было возможно. Девочка всегда казалась счастливой» [2, с.231- 232]. В отрывке приводятся слова из разговора об оранжерее, которая безвозвратно была утеряна и не восстановлена сёстрами особняка. Так описано к этому событию отношение главной героини (совершившей преступление много лет назад): «Аргументы, сами понимаете, бесполезны. Клотильда, конечно,

действует в таких случаях прямо. Она просто отказывается слушать сестру и говорит, что не желает больше слышать ни единого слова об оранжерее». Когда мисс Марпл спросила у трех сестёр про девушку Верити, то последовала следующая реакция: «Клотильда отреагировала иначе, чем сестры. Голова ее дернулась, она чуть наклонилась вперед, а затем посмотрела не на гостью, но через всю комнату в сторону окна. Кулаки ее стиснулись, она совершенно застыла. Глаза Клотильды наполнились слезами, покотившимися по ее щекам и она даже не попыталась найти платок, не произнесла и единого слова. Исходящая от неё аура горя произвела неподдельное впечатление на мисс Марпл» [2, с.191-192]. В данном романе невольно становится жаль главную героиню, но трудно принять такую непомерную жестокость. Чувство собственности буквально переполняет личность преступницы и выводит в зависимость от предмета своей «безмерной любви» в бедной девушке, которая по стечению жизненных обстоятельств оказывается в семье трёх сестёр. В произведении «Немой свидетель» главная героиня несчастна и зависима от обстоятельств, решается на преступление, чтобы освободиться и быть счастливой, но впоследствии выпивает отравленное молоко, чтобы избавиться себя от мучительных угрызений совести. В произведении «Пять поросят» главная героиня живёт с угрызениями совести после совершённого преступления долгие годы и не видит выхода из данной ситуации, она была оскорблена поведением своего любовника и отравляет его. Чувство собственности в ней ярко отражено. В произведении «Немезида» можно говорить о властности и эгоизме главной героини, которая обрекла саму себя на жалкое существование. А. Кристи в данных произведениях жалеет этих женщин, которые были зависимы от сложившихся сложных жизненных обстоятельств (неустроенная личная жизнь, нелюбимый муж, отсутствие собственных детей). Но каждая из этих несчастных женщин были эгоистичными, любили богатство, комфорт и мечтали о свободе от обстоятельств, людей, нелюбимых родственников и соседей. Чувство собственности переполняло каждую из них, но еще больше их подавляло чувство горечи, утраты, а после произошедших событий отсутствие интереса к жизни (одна из них покончила жизнь самоубийством после совершенного преступления, оставив двоих малолетних детей).

References:

1. И.Григорьев. Психоанализ как метод исследования художественной литературы// Классический психоанализ и художественная литература/сост. и общ. редакция В.М. Лейбина.- СПб.: Питер,2002.- С. 326- 348 (448с.)
2. А.Кристи Немезида: детективный роман/ Агата Кристи; [пер. с англ. Ю.Р. Соколова].- М.: Изд-во «Э», 2015.- 320с.
3. А.Кристи. Немой свидетель: детективный роман/ Агата Кристи; [пер. с англ. Н. Емельяниковой]. - М.: Эксмо, 2013.- 320с.
4. А.Кристи. Пять поросят: детективный роман/ Агата Кристи; [пер. с англ. С. Никоненко].- М.: Эксмо, 2010. -256с